

KUNDUZGI PARVARISH” XIZMATLARINING IJTIMOY-PEDAGOGIK JIHATLARI

Ravshanova Gulxayo Abdikaxarovna

“TIQXMMI” MTU katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439137>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda nogironligi bo‘lgan bolalar va ularning oilalari bilan olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik ishlarning mazmuni va mamlakatimizda tashkil qilingan yangi institut - “Kunduzgi parvarish” xizmatlarining amaliy ahamiyati yoritilgan. Inklyuziv jamiyatda “Kunduzgi parvarish” xizmatlarining asosiy vazifalari, nogironligi bo‘lgan bolalar hamda ularning ota-onalari bilan olib boriladigan ijtimoiy ishda “Kunduzgi parvarish” xizmatlarining ijtimoiy-pedagogik ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta‘lim, nogironlik, ijtimoiy pedagogika, “kunduzgi parvarish”, ijtimoiy himoya, ijtimoiy sheriklik, integratsiya, davlat xususiy sheriklik, PTPK.

Аннотация. В данной статье рассматривается содержание социально-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями и их семьями в нашей стране, а также практическое значение вновь созданного учреждения - услуг "Дневного ухода". Анализируются основные задачи услуг "Дневного ухода" в инклюзивном обществе и социально-педагогическое значение услуг "Дневного ухода" в социальной работе с детьми с ограниченными возможностями и их родителями.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инвалидность, социальная педагогика, "дневной уход", социальная защита, социальное партнерство, интеграция, государственно-частное партнерство, ПМПК.

Annotatiton. this article discusses the content of social-pedagogical work conducted with children with disabilities and their families in our country, as well as the practical significance of the newly established institution - "Day Care" services. The main tasks of "Day Care" services in an inclusive society and the social-pedagogical importance of "Day Care" services in social work with children with disabilities and their parents are analyzed.

Keywords: inclusive education, disability, social pedagogy, "day care," social protection, social partnership, integration, public-private partnership, PMPC.

Ma‘lumki, mamlakatimizda so‘nggi yillarda nogironligi bo‘lgan bolalar va ularning oilalari bilan samarli ishlash mexanizmlarini takomillashtirish borasida tizimli ilshlar amalga oshirilmoqda. Inklyuziv ta‘lim, ijtimoiy himoya davlat siyosating eng muhim yo‘nalishlaridan biridir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1 iyundagi “Aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko‘rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni bilan Ijtimoiy himoya milliy agetligi tashkil etilgan. Agentlik faoliyatida nogironligi bo‘lgan shaxslar bilan ishlash, ularni kompleks qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlarini amalga oshirish eng muhim vazifalardan biridir.

Jahon amaliyotida nogironligi bo‘lgan bolalar va ularning ota-onalari bilan ishlashlashning turli xil modellari mavjud bo‘lib, ular inklyuziv ta‘limni rivojlantirish, nogironligi bo‘lgan bolalar ijtimoiylashuvini ta‘minlash, ota onalarga ijtimoiy-pedagogik ko‘maklashishni nazarda tutadi. Masalan, Germaniyada nogironligi bo‘lgan bolalar uchun ijtimoiy himoya tizimi murakkab va rivojlangan. Bu tizim federal va mahalliy darajada tartibga solinadi. Nogironligi bo‘lgan bolalar uchun maxsus yordam va xizmatlar taqdim etiladi. Germaniya ijtimoiy himoya tizimida maxsus Reabilitatsiya markazlari faoliyati yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib. nogiron bolalar uchun jismoniy, psixologik va pedagogik reabilitatsiya xizmatlarini taklif etadi. Bu xizmatlar bolalarning rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Yapniyada esa “Shogaisha Shien Shisetsu” (nogiron bolalarga yordam markazlari) va “Kyouiku Shisetsu”

(ta'lim muassasalari) mavjud bo'lib, bu institutlar bolalarga ta'lim, reabilitatsiya va ijtimoiy integratsiya sohasida yordam beradi.

Mamlakatimizda xalqaro tajriba, zamonaviy inklyuziya hamda mahalliy shart-sharoit va imkoniyatlarni hisobga olgan holda nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlashning mutlaqo yangi tizimi – “Kunduzgi parvarish xizmati” institutining joriy qilinishi soha taraqqiyotida yangi davrni boshlab berdi. Bu nogironligi bo'lgan bolalarni ta'lim va reabilitatsiya ehtiyojlarini qondirish bilan birga ota-onalarga ham bir qator qulaylik va keng imkoniyatlarni yaratishga zamin bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nogironligi bo'lgan bolalarga ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” 2025-yil 3-fevraldagi PQ-41-son qaroriga muvofiq 2025-yil 1-martdan boshlab tajriba-sinov tariqasida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo va Toshkent viloyatlari hamda Toshkent shahrida, 2025-yil 1-oktabrga qadar respublikaning qolgan hududlarida davlat-xususiy sheriklik asosida kunduzgi parvarish xizmati tashkil qilinib, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan alohida parvarishga muhtoj nogiron bolalarni qamrab oladi.

Kunduzgi parvarish xizmati faoliyati ota-onalarning nogiron farzandiga qarash va g'amxo'rlik qilishida eng yaqin ko'makchi bo'lib, ularning ish bilan ta'minlanishida katta ahamiyatga ega. Chunki asosiy faoliyati faqat nogironligi bo'lgan bolaga g'amxo'rlik qilishdan iborat bo'lgan onalar, endilikda farzandlarini Kunduzgi parvarish xizmati markazlariga berib, o'zlari ishga joylashish yoki ta'lim olish va hunar o'rganish imkoniyatlariga ega bo'lishdi. Bugungi kunda mamlakatimizda 1 070 836 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar mavjud bo'lib, ularning 16% ya'ni 169 165 nafarini bolalar tashkil qiladi. Ulardan maxsus maktab va maktabgacha ta'lim, uy ta'limi shakllaridan tashqari 5 414 nafari Kunduzgi parvarish xizmatiga jalb qilingan.

Kunduzgi parvarish xizmatlarining 3 asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- nogironligi bo'lgan bolalarni parvarish qilish va tarbiyalash;
- nogironligi bo'lgan bolalarning tengdoshlari bilan muloqot qilishi uchun sharoit yaratish;
- nogironligi bo'lgan bolalarga yangi hayotiy ko'nikmalarni egallashi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;
- nogironligi bo'lgan bolalarning jamiyatga integratsiyasiga ko'maklashish va oilani qo'llab-quvvatlash;
- nogironligi bo'lgan bolalarni ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olish darajasini oshirish.

Kunduzgi parvarish xizmatiga quyidagi tashxislar qo'yilgan nogironligi bo'lgan bolalar qabul qilinadi:

- ✓ GMFCS klassifikatsiyasiga ko'ra 4-5-darajadagi Bolalar serebral falaji (G80) bo'lgan bolalarda yengil darajadagi aqliy zaiflik (F70);
- ✓ mo'tadil aqliy zaiflik (F71);
- ✓ og'ir darajadagi aqliy zaiflik (F72);
- ✓ chuqur aqliy zaiflik (F73);
- ✓ ko'r-kar-soqovlik.

Ushbu tizimning afzalliklari va ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlari bir qator muhim jihatlarda namoyon bo'ladi. Birinchidan, Kunduzgi parvarish xizmatlarining asosiy afzalliklari oilaila muhitini saqlab qolish bilan belgilanadi. Jumladan, bola kechasi va dam olish kunlari o'z oilasi bag'rida bo'ladi. Bu ularning statsionar muassasalarga (masalan, "Muruvvat" uylariga) butunlay topshirilishining oldini oladi. Ikkinchidan, ota-onalarning ijtimoiy va iqtisodiy faolligiga ko'maklashadi. Ya'ni, bola kun davomida (odatda 8-9 soat) markazda bo'lgani sababli, ota-onalar (ayniqsa, onalar) ishlash, o'qish yoki shaxsiy hayot bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Uchinchidan, moliyaviy yengilliklar va subsidiyalar: Davlat har bir bola uchun

tadbirkorlarga kunlik subsidiya ajratadi. Ota-onalar esa farzandi kunduzgi parvarish xizmatiga jalb qilinsa, oyiga 3 million so‘mgacha bo‘lgan to‘lovlar uchun daromad solig‘idan ozod qilingan.

Ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlari esa individual rivojlanish dasturlarida namoyon bo‘ladi. Markazlarda bolalar kun davomida nevropatolog, defektolog, surdolog, pedagog va psixologlar nazoratida bo‘ladi. Har bir bola uchun uning salohiyatidan kelib chiqib individual o‘quv-trening rejalari tuziladi. Muloqot va ijtimoiy moslashuv imkoniyatlari kengayadi. Bolalar o‘z tengdoshlari bilan doimiy muloqotda bo‘lib, jamiyatda o‘zini tutish, guruhda ishlash va ijtimoiy aloqalarni o‘rnatish ko‘nikmalarini amalda o‘rganadi. Kognitiv va maishiy ko‘nikmalarni rivojlantirish: Pedagogik mashg‘ulotlar orqali bolalarga mustaqil ovqatlanish, kiyinish va gigiyena qoidalariga rioya qilish kabi hayotiy muhim kundalik ko‘nikmalar (ADL – Activities of Daily Living) o‘rgatiladi. Kunduzgi parvarish inklyuziyaga tayyorlov poydevori vazifasini bajaradi. Ushbu markazlar bolani kelajakda umumta‘lim maktablarida inklyuziv ta‘lim olishga yoki maxsus kasb-hunar o‘rganishga tayyorlovchi oraliq ijtimoiy ko‘prik vazifasini o‘taydi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda nogironligi bo‘lgan bolalar uchun kunduzgi parvarish xizmatlarining joriy etilishi mamlakat ijtimoiy himoya tizimini xalqaro standartlar asosida transformatsiya qilishda muhim qadam bo‘ldi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ushbu model an‘anaviy statsionar (internat) tizimidan farqli ravishda, bolaning oila muhitida qolib, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishini ta‘minlaydi. Ijtimoiy-pedagogik nuqtai nazardan, markazlarda qo‘llanilayotgan individual reabilitatsiya dasturlari bolalarning maishiy mustaqilligi va muloqot ko‘nikmalarini sezilarli darajada oshirib, ularni inklyuziv ta‘limga tayyorlashda samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, oilalarning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash va ota-onalarning mehnat bozoriga qaytishiga imkon yaratish orqali tizim chuqur ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikka ega ekanligini isbotlamoqda. Kelajakda ushbu xizmatlar ko‘lamini respublikaning chekka hududlarida ham kengaytirish va ixtisoslashgan kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo‘nalishi bo‘lib qolishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi Qonuni. 15.10.2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nogironligi bo‘lgan bolalarga ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish ko‘lamini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-41-son qarori. 03.02.2025.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Nogironligi bo‘lgan bolalar uchun kunduzgi parvarish xizmatini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 126-son qarori. 27.02.2025.
4. Karimova G.A. Alohida yordamga muhtoj bolalarni oila muhitida ijtimoiy-pedagogik reabilitatsiya qilish tizimi. Monografiya. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDP, 2022.